

LA FEBRE GROGA.

CANSÓ NOVA,

en la cual se esplican las tragedias, apuros y tribulacions que han passat los Barcelonins que fugiren de la Ciutat per llibrarse de tal mal.

1.

Si us voleu divertir un rato,
 escolteume ab atenció,
 que de la febra amarilla
 vos cantaré una cansó:

Ahont veureu las grossas penas,
 los apuros y alambins
 que han passat en la campinya
 los pobres Barcelonins.

*Tururut, tururut,
 ¡Ay dit: cosa febra groga!
 Tururut, tururut,
 Ni may que haguessis vingut*

2.

Tant bon punt ne varen veure
 que 'l mal era á la Ciutat,
 cada cual á casa seva
 corria desesperat.

Arreglant baguls y fardos
com si no hi fossin á temps
y tapantse tots los nassos
com si estessin entre fems.

Tururut, etc.

3.

Ríchs y pobres, vells y joves,
homens, donas, grans y xichs,
tots corrian cap á fora
despedintse dels amichs.

Los senyors á sas hisendas,
á la torre 'ls menestrals,
y el pobret que no 'n tenia
tots los llochs li eran iguals.

Tururut, etc.

4.

Segons per quin punt anavan,
¡valgam Dèu, y quíns trastorns!
als feyan fer cuarentena
y també fumigacions.

Esclamaban uns y altres,
sense poder respirá:

«¡Hem fugit per po de peste
y aquí 'ns vólen empestá!»

Tururut, etc.

5.

Don Tomás de la Escarxofa,
que es un gros comerciant,
s'en va anar cap á la hisenda,
que l'estaban esperant,

Ab la senyora y las fillas,
las criadas y criats,
ab dos llorus, tres canaris,
ch gossets y quatre gats.

Tururut, etc.

6.

Quant los masovers sortiren
á recibi á n'els senyós,
tot seguit los saludaren
fentse mòlt obligadós,

Y de baix en baix se deyan:
«Are sí que estem en gran,
»tenint los senyós á casa,
»cuántas gangas hi cauran.»

Tururut, etc.

7.

Los bailets de allá la casa
se quedaren encantats
de véurer las senyoretas
ab aquells vestits brodats.

No sabian qué 'ls passava,
quant un d'ells, anant distret,

trepitjá el vestit á una.
y li feu un gros estrep.

Tururut, etc.

8.

La tragedia mes sensible
fou per fer entrá 'ls gossets,
puig los mastins de la casa
se hi tiráren com fullets;

A l'un li arrencan la orella,
l'altra dos ossos trencats,
y los que mes bè 'n surtiren
se quedáren escuats.

Tururut, etc.

9.

Després de mòltas fatigas
se quedaren instalats,
y ab los aires que corrian
tots estaban costipats.

Donya Tuyas tè migranya,
Don Tomás, doló al carpó,
y las noyas, desganadas,
se sentian cor-agró.

Tururut, etc.

10.

Á pesar de estarse fora
sens perill de agafá el mal,
convertiren la masia,
que semblava un hospital;

L'un prenia camamilla,
l'altre salvia, l'altre té,
y prenent tantas potingas
feyan la salut malbé.

Tururut, etc.

11.

Als primers dias de serhi
tot ho feyan aná en gran,
puig mataban cada dia
nou ó deu caps de viram;

Mes al cap de tres semanas
Don Tomás se vá esclamá,
dihent: «si aixó dura gaire,
»no's podrá pas aguantá.»

Tururut, etc.

12.

Quant los masovers vejeren
que lo gasto era mesquí,
del senyó y de las senyoras
quí mes ne podia di.

«Ahónt van aquets tacanyos,
»plens de boinys y de forats,
»mes valdria que la groga
»se'ls hagués endut plegats.»

Tururut, etc.

13.

De passatjes com aquestos
mòlts ne podriam contá,
pero per donarne mostra,
ab aquet ja prou n' hi ha,

Are vos daré un exemple
d'uns menestrals arreglats
que á casa d'una cosina
van aná á viure plegats.

Tururut, etc.

14.

Lo senyó Bernat Pescaire
y la senyora Manjó,
que venent mitjas de llana
han omplert mòlt bè 'l mitjó,

Per fugí de Barcelona,
refiats del parentiu,
van aná ab una cosina
que tenen á San Feliu.

Tururut, etc.

15.

Quant la cosina 'ls vá veure
que venian provehits,
cor qué vols, cor qué desitjas,
los tingué mòlt ben servits.

Refiantse la tacanya
que tenintlos ben contents,
de segú que quant morissin
li deixaban tot los vens.

Tururut, etc.

16.

Sent tots d'una parentela,
no hi habia pa partit,
y á la principal arcoba
als hi vá gurní un bon llit:

Enviantlos cada dia
lo chocolate y la llet,
y á las nou, quant s'aixecaban,
ja hi habia esmorsá fet.

Tururut, etc.

17.

Quant se acabá la semmana,
lo senyor Bernat digué,
que per sabé 'l que gastaban
de quin modo ho poden fé.

Allavons la gata moixa,
per poderlos avispá,
diu que que ab dos duros diaris
ja 'ls podrá ben arreglá.

Tururut, etc.

18.

Quant la Manjó sen aquesta,

tot fent el dissimulat,
proposá de que cuinessin
cada un per separat.

Li pagaren aquells dias,
y desde aquella hora avant
ab distints fogons cuinaban,
puig la cuina era prou gran.

Tururut, etc.

19.

Veyent la cosina avara
que no 'ls podia amarrá,
quant ells eran per la vila
los prenia del seu pa;

Los prenia cansalada,
oli, vi, carbó y demés,
ells ja prou que ho conexian,
pero no l' hi deyan res.

Tururut, etc.

20.

Un dia, á la matinada,
mentre encare eran al llit,
van senti que la cosina
parlava sens fè burjit,

Dihent ab una vehina
que no pót arrivá á mes,
mantenint aquells dos dropus,
se li acaban los diners.

Tururut, etc.

21.

Al senti semblant mentida,
tots dos se varen llevá,
y de lladre y embustera
no l'han varen pas deixá;

Armaren una zarzuela
que hasta el batlle 'n va bé esment,
logrant sols ab tal escándol
ser la burla de la gent.

Tururut, etc.

22.

Indignats de aquesta feta,
van agafá los trastets,
y fugint de sa cosina,
s' en varen aná solets.

Tornaren á Barcelona,
mentres deyan pèl camí:
«Per mes que la peste 'ns mati
no tornarém á sortí.»

Tururut, etc.

23.

Quants ni haurá que m' escoltan,
y dirán «prou es ben cert,»
que han passat, poch mes ó menos,
algun cas com ara aquet.

Mes per completá bè 'l quadro
parlarem ab detenció
de altre classe, que per cert
es digna de compassió.

Tururut, etc.

24.

Eran tota una familia
fills d' un pobre teixidó,
qu' entra noys y entra noyas
formaban un batalló.

Sense quartos, sense amparo,
sense parents ni derents,
y además la seva mare
prenyada fins á las dents.

Tururut, etc.

25.

En lo Poble Nou tenian
un amich que es filadó,
contant que 'ls aculliria,
mes que fos en un recó.

Peró volgué la fortuna
que ab lo trastorn del fugí,
una de las criaturas
se gira un peu pèl camí.

Tururut, etc.

26.

Són pare la prengué en brassos,
y carregat com un bou,
ab pena ó doló arribaren
á dintre del Poble Nou.

Arribaren á la casa
de aquell amich filadó,
lo qual los rebé ab carinyo,
pensant que duyan pinyó.

Tururut, etc.

27.

Los fou oferta la casa
ab mostras de aculliment,
pero al véurer sa pobresa,
allí fou lo sentiment.

No sabent com escusarse,
van determiná passá
mentjansa lo que tenian,
y acabat, aná á captá.

Tururut, etc.

28.

No passaren gaires dias
en troverse en aquet cas,

tornaren á Barcelona
casi sens poder da un pas.

Se aculliren á la sopa,
y encara válgals aixó,
ó sinó tots se morian
de miseria en un recó.

Tururut, etc.

29.

No penseu que en tots los puestos
sempre aixís havia passat,
puig que alguns de Barcelona
bastant mal s' han aportat.

Jo us diré d' una familia
que han pagat molt malament,
causant gastos y molestias
ab un orgull insolent.

Tururut, etc.

30.

Los tals eran una trepa
de aquestos que 's donan tó,
que sense portá camisa
volen fer sempre 'l senyó.

Com tenian molts pochs quartos,
havian de estalviá,
y fent las truytas sense oli
la payella 's foradá.

Tururut, etc.

31.

Los noys sempre pessigavan,
afartantse pèls racons,
sempre ab las butxacas plenas
de nous, figas y atmetllons.

Tingueren los de la casa
una paciencia gran,
mes jo crech de que si hi tornan
á trompadas 'ls rebrán.

Tururut, etc.

32.

Veus aquí las alegrías
que hem passat en aquet temps,
desgraciat del que 's refia
ni de amichs, ni de parents.

Preguem á Dèu que no torni,
que 'ns farà molt gran favor,
puig qu' el pobre que l' agafa
no li val la plata y or.

Tururut, etc.

Se trovará de venta en casa Anton Bosch, carrer del Bou de la Plassa Nova, nº. 13.